

LOS VALLES DE BARRANCA. UN TERRITORIO CULTURAL EN LA COSTA NORCENTRAL DEL PERÚ

Plinio Guillén Alarcón[1]

 <https://orcid.org//0000-0002-5651-6730>

1. Introducción

El interés por el análisis de los territorios de las sociedades prehistóricas se ha desarrollado a partir de enfoques teóricos y metodológicos distintos (Anschuetz, 2001), surgiendo durante las últimas décadas propuestas como la arqueología espacial, la arqueología del paisaje o la arqueología del territorio (Orejas, 1991; Ruíz et al. 1998; Criado-Boado, 1999). A partir de estas se viene explicando la interacción de los seres humanos con su entorno a nivel micro, meso y macro.

Sobre la base de una de estas propuestas se plantea la territorialización (Espinoza, 2021). Esto significa que a través de intervenciones socioeconómicas e ideológicas los elementos del paisaje (ecofactos y artefactos) pasan a conformar el territorio de un grupo social específico. Asimismo, si bien estos grupos se desarrollaron en territorios específicos, la discusión sobre el establecimiento de sus fronteras expone que estas no deben ser consideradas como elementos fijos sino culturales (Makowski et al. 2011). A esto podemos sumar que los grupos sociales se encuentran en constante interacción con otros grupos próximos, llegando a compartir, por ejemplo, zonas comunes de extracción de recursos o espacios religiosos.

En el marco de estos análisis también se ha tomado en cuenta la variable temporal. Por ejemplo, para establecer la continuidad de la ocupación humana en áreas específicas por determinados rangos de tiempo, identificando a su vez los rasgos culturales que pudieron compartir o no los grupos sociales ubicados en dicha área durante distintos periodos.

Este es el caso de los Andes Centrales, que ha sido planteado como un área cultural donde se han desarrollado rasgos culturales comunes a lo largo de periodos específicos, siendo clasificada dividida también en regiones (Bennet, 1948; Lumbreras, 1981) de acuerdo a las características geográficas e históricas que cada una de estas presenta. Algunas de estas son reconocidas como costa norte, sierra norte, costa central, sierra central, costa sur, sierra sur. Sin embargo estas clasificaciones abarcan regiones que a su vez comprenden distintos territorios, por lo cual es necesario continuar con el análisis a escalas menores como las cuencas, así como el conjunto de cuencas o las secciones de estas (Díaz, 2021; Espinoza, 2021; Gamboa, 2021; Sáez, 2024), identificando el proceso de territorialización en relación a rangos temporales específicos.

Sobre la base de lo expuesto, en el presente ensayo se define la formación de un territorio ubicado en la Costa Norcentral que fue configurado desde la época prehispánica, discutiendo a su vez su continuidad durante la época del virreinato español y su consolidación durante la época republicana con la creación de la actual provincia de Barranca. Este territorio, reconocido como “los valles de Barranca”, ha sido definido tomando en cuenta que las delimitaciones territoriales son ejercicios de abstracción, para lo cual se consideraron la variable geográfica e histórica, tomando en cuenta que cada etapa presentó sus propias dinámicas sociales, económicas y políticas.

[1] Licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Egresado de la maestría de Gestión del Patrimonio Cultural (UNMSM). Correo:plinioguillen@gmail.com

2. Características Geográficas

A nivel geográfico hemos tomado en cuenta que nuestra región de análisis comprende tres cuencas hidrográficas del océano Pacífico. De norte a sur tenemos la cuenca del río Fortaleza, la cuenca del río Pativilca y la cuenca del río Supe, las cuales se caracterizan porque actualmente sus conos de deyección se encuentran unidos conformando una extensa área de cultivo. Al respecto Paul Kosok refirió a esta área como “the Pativilca Complex”, el cual:

...consiste geográficamente en una estrecha franja de tierra costera regada conjuntamente por tres ríos. El río central, y con mucho el más grande de los tres [Fortaleza, Pativilca y Supe], es el Pativilca, que tiene una descarga anual de agua del orden de Chicama y Jequetepeque [2] (Kosok, 1956: 218).

Luego Kosok continua indicando que:

[el río] Fortaleza y [el río] Supe tienen agua solo unos pocos meses al año, pero [el río] Pativilca tiene tanta agua que puede irrigar completamente la llanura costera conjunta de estos tres ríos durante la mayor parte del año. Así, [el río] Pativilca es el núcleo hidrológico de esta zona.[2] (Kosok, 1956: 218).

Indicar también que en esta área se ubican las actuales ciudades de Paramonga, Pativilca, Barranca, Supe Pueblo y Puerto Supe, a pocos kilómetros de distancia entre ellas (15 minutos promedio), además de corresponder a las capitales de los distritos que reciben el mismo nombre y conforman la provincia de Barranca, departamento de Lima. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en la extensión de estas cuencas se ubican otros centros poblados pertenecientes a la referida provincia, así como de las provincias de Bolognesi (departamento de Ancash) y Cajatambo (departamento de Lima). También se registra la presencia de sitios arqueológicos de la época Prehispánica, así como el reporte de las encomiendas y las haciendas ubicadas en estas zonas durante la época virreinal y las que continuaron durante la época Republicana.

A continuación realizaremos la descripción general de cada una de estas cuencas hidrográficas, así como otros componentes geográficos que caracterizan esta región (Figura 1).

2.1. Cuenca del río Fortaleza

El río Fortaleza, con una orientación noreste-suroeste y un pequeño desvío hacia el noroeste en el tramo de la desembocadura al mar, se origina hacia el flanco occidental del extremo sur de la Cordillera Negra a partir de las precipitaciones pluviales estacionarias (diciembre-marzo). Durante su recorrido recibe aportes de distintos afluentes así como las descargas de algunas quebradas secas ubicadas en ambas márgenes (Perales, 2007).

La sección alta de la cuenca se extiende desde el origen del río Fortaleza hasta la quebrada Aruca, donde se ubica el centro poblado de Pocor a 1000 msnm. Esta sección se caracteriza por ser bastante encajonado con cerros de pendientes abruptas y un fondo de valle reducido.

La sección media, con un clima tipo chaupiyunga, comprende dos niveles. El nivel superior hasta la quebrada de Corralillo, donde se ubica el poblado de La Rinconada a 300 msnm. La cuenca aún es encajonada con poca extensión del fondo del valle, con cerros de pendientes rectas y el cauce del río es irregular. Inmediato a la quebrada de Llama Rumi se ubica el río Purísima, donde se encuentra el poblado Chasquitambo. El nivel inferior se extiende hasta el río Julquillas, donde se ubica el centro poblado Tunán a 90 msnm. La cuenca aún es encajonada con mayor extensión del fondo del valle, con cerros de pendientes poco abruptas y el río se ubica hacia la margen derecha hasta la quebrada Huancapampa, donde se encuentra el poblado Huaricanga, luego el río se desplaza hacia la margen izquierda hasta la quebrada Julquillas.

La sección baja comprende dos niveles. El nivel superior se extiende hasta la altura del centro poblado Lampay a 30 msnm, donde el fondo del valle presenta mayor extensión hacia la margen izquierda, ya que el río se desplaza prácticamente pegado a la base de los cerros de la margen derecha. El nivel inferior comprende el cono de deyección que se extiende hasta el mar. La ciudad de Paramonga se ubica hacia la margen izquierda del río a 20 msnm. De esta cuenca cabe resaltar las sub-cuencas del río Purísima y del río Julquillas porque también fueron importantes para el establecimiento de asentamientos humanos durante la época prehispánica, de los cuales quedan como evidencia los sitios arqueológicos.

[2] Traducción propia

Fig. 1. Región de análisis. En rojo se delimita la provincia de Barranca y se indican las limas: 1) lomas de Lupín, 2) lomas de Pativilca, 3) lomas de Supe, 4) Lomas de Limán, 5) Lomas de Alpacoto, 6) Lomas de Caral, 7) Lomas de Lurihuasi. Fuente. Elaborado a partir de imagen de Google Earth.

2.2. Cuenca del río Pativilca

El río Pativilca, con una orientación de este a oeste, se origina en la cordillera occidental de los Andes, de la confluencia de las quebradas de Huarapasca, Jachacancha, Antacayan y la laguna Cajat. Luego recibe el caudal de otros ríos como Achin, Yanayacu, Llaclla, Chinchis, Rapay, Gogor y Ocros, ubicados principalmente en las provincias de Bolognesi y Ocros (Ancash). Esto permite que haya un caudal constante, aumentando en la época de verano (diciembre-marzo) (Perales, 2006).

La sección alta de esta cuenca se extiende desde el origen del río Pativilca hasta la quebrada Huaylillas, donde se ubica el poblado de Huaylillas grande a 700 msnm. Esta sección es bastante encajonada con cerros de pendiente marcada y reducido fondo de valle.

La sección media de la cuenca, con un clima tipo chaupiyunga, presenta dos niveles. El nivel superior se extiende hasta la quebrada de La Isla, donde se ubica el poblado Cochabambas a 450 msnm. Esta sección es medianamente encajonada y el río toma mayor profundidad a partir de la quebrada Piedras Gordas. La profundidad promedio desde el fondo del valle hacia el cauce del río es de 20 m.

El nivel inferior de esta sección se extiende hasta los cerros Las Lomas de Pativilca (margen derecha) y Chiu Chiu (margen izquierda) a 120 msnm, donde sus extremos terminan en el cauce del río, marcando una barrera natural en la zona del fondo del valle. La profundidad promedio desde el fondo del valle hacia el cauce del río en su margen derecha es de 25 m y en su margen izquierda es de 30 m.

La sección baja comprende el cono de deyección que se extiende hasta el mar. Hacia la margen derecha la profundidad promedio desde el fondo del valle hacia el cauce del río es de 25 m, pero con una pendiente ligera. La ciudad de Pativilca se ubica hacia esta margen y al suroeste del cerro Las Lomas de Pativilca a 90 msnm. Hacia el margen izquierda la profundidad promedio es de 35 m, con una pendiente abrupta que marca justamente una terraza donde actualmente se ubica la ciudad de Barranca a 55 msnm.

La sección baja comprende el cono de deyección que se extiende hasta el mar. Hacia la margen derecha la profundidad promedio desde el fondo del valle hacia el cauce del río es de 25 m, pero con una pendiente ligera. La ciudad de Pativilca se ubica hacia esta margen y al suroeste del cerro Las Lomas de Pativilca a 90 msnm. Hacia el margen izquierda la profundidad promedio es de 35 m, con una pendiente abrupta que marca justamente una terraza donde actualmente se ubica la ciudad de Barranca a 55 msnm.

2.3. Cuenca del río Supe

El río Supe se origina en la cordillera occidental de los Andes, hacia la confluencia de las lagunas Aguascocha y Jururcocha, ubicadas en la provincia de Cajatambo. Inicialmente toma el nombre de río Ámbar hasta la quebrada Carrizal donde cambia su nombre por río Supe. También tiene un régimen estacional de verano (diciembre-marzo), alimentado por pequeños manantiales.

La sección alta de esta cuenca se extiende desde el origen del río Supe hasta las quebradas de Carrizal (magen derecha) y Capilla (margen izquierda), donde se ubica el poblado Jaiva a 770 msnm. Esta sección es bastante encajonada con cerros de pendiente marcada y reducido fondo del valle.

La sección media presenta dos niveles. El nivel superior, con un clima tipo chaupiyunga, se extiende hasta la quebrada Limoncillo, donde se ubica el poblado de Las Minas a 470 msnm. Este nivel es medianamente encajonado, con cerros de pendientes ligeras. El nivel inferior se extiende hasta los cerros Orqueta (margen derecha) y Lurihuasi (margen izquierda) a 250 msnm. En este nivel se concentran los sitios más extensos del periodo Precerámico Tardío y de los periodos tardíos de la época prehispánica.

La sección baja presenta dos niveles. El nivel superior se extiende hasta la quebrada del Pando a 180 msnm. El nivel inferior comprende el cono de deyección que se extiende hasta el mar. La ciudad de Supe Pueblo se ubica hacia la margen derecha a 50 msnm y la ciudad de Puerto Supe hacia el norte de las Lomas del Puerto a 20 msnm.

Cabe mencionar que el río hasta el nivel superior de la sección media tiene una dirección noreste-suroeste y luego cambia de forma abrupta con dirección noroeste. Asimismo, hacia la sección baja se observa una gran acumulación de arena hacia la margen derecha, cubriendo principalmente el lado noroeste del cerro Corralón. También se identifica entre los cerros Tutumo y Lurihuasi, extendiéndose incluso hasta el fondo del valle en el nivel superior de la sección baja.

2.4. Sub-cuenca de Purmacana

Se ubica paralelo a la sección baja del río Supe. Está conformada por las quebradas Venado Muerto y Taita Laynas. Presenta un régimen de agua muy irregular incluso en épocas de verano, pero en su extensión se han acondicionado áreas de cultivo en el fondo del valle que está casi al mismo nivel que el cauce del río. Si bien no desemboca en el río Supe sus áreas de cultivo actualmente se encuentran unidos. Existen registros de grandes precipitaciones en los eventos del fenómeno El Niño.

3. Ecosistema de Lomas

Investigaciones multidisciplinarias (Moat et al., 2021) han establecido dos complejos de lomas en nuestra región de análisis, las cuales se ubican de noroeste a sureste de forma transversal a las tres cuencas hidrográficas descritas, marcando un límite natural entre sus secciones bajas y sus secciones medias.

El complejo Lupín-Pativilca conformado por las lomas de Lupín y Pativilca. La primera se extiende sobre el cerro El Cóndor, ubicado al extremo norte de la margen derecha del río Fortaleza, y sobre el cerro del Porvenir, ubicado hacia la margen derecha del referido río. Las lomas de Pativilca se extienden sobre el cerro Lampay, ubicado hacia la margen izquierda del río Fortaleza y sobre el cerro Lomas de Pativilca, ubicado hacia la margen derecha del río Pativilca.

El complejo Supe-Caral comprende las lomas de Supe, Limán, Alpacoto, Lurihuasi y Caral. La primera se extiende sobre los cerros de Chiu Chiu, ubicado hacia la margen izquierda del río Pativilca, y sobre el cerro Barranquino, ubicado hacia la margen derecha de la quebrada Purmacana. Las lomas de Limán se extienden sobre los cerros Las Figuras, Corralón y Taro, ubicados entre la margen izquierda de la quebrada Purmacana y la margen derecha del río Supe. Las lomas de Alpacoto se extienden sobre los cerros Colorado y Alpacoto, ubicados hacia la margen derecha del río Supe. Las lomas de Lurihuasi se extienden sobre los cerros Lurihuasi y Miraya, ubicadas hacia la margen izquierda del río Supe. Las lomas de Caral se extienden sobre los cerros Mulato y Gonze, ubicados hacia la margen izquierda del río Supe. Cabe indicar que estas tres últimas lomas se ubican en la sección media inferior de la cuenca del río Supe; además, actualmente quedan relictos de estas y su extensión cada vez se reduce.

Adicionalmente podemos describir a las lomas de Puerto que se ubican hacia la margen derecha de la desembocadura del río Supe, donde actualmente se ha establecido el distrito de Supe Puerto.

4. Ecosistema de Litoral

En toda la extensión del mar, que comprende las desembocaduras de los ríos Fortaleza, Pativilca y Supe, destaca la punta Cerro Colorado. Esta se ubica hacia la margen izquierda del río Supe, en las playas de la actual ciudad de Barranca. Hacia su lado norte se forma una pequeña bahía conocida como Puerto Chico, donde se ha establecido una caleta de pescadores artesanales. Además, en el extremo oeste de esta punta se registran distintas especies de aves, entre ellas guaneras.

También destacan la Supe y la punta El Áspero hacia el oeste de las lomas de Puerto, ubicándose entre ellas la isla Faraón. Hacia el noreste se ubica una bahía donde acceden embarcaciones de distintos tonelajes y fue construido un muelle.

5. Investigaciones Arqueológicas e Históricas

5.1. Época Prehispánica

Como se indicó en una publicación anterior (Guillén, 2025) en la actual provincia de Barranca se ha llevado a cabo un conjunto de investigaciones arqueológicas que dan cuenta de una ocupación humana constante durante la época prehispánica.

En esta línea, las prospecciones arqueológicas realizadas en la cuenca del río Fortaleza (Perales 2007) y en la cuenca del río Pativilca (Perales 2006), así como en la cuenca del río Supe (Williams y Merino 2006[1979]), reportan distintos tipos de asentamientos arqueológicos que se establecieron y desarrollaron a lo largo de las secciones bajas y medias de estas cuencas, ocupando las laderas de los cerros, las quebradas secas y el fondo del valle.

Los reportes de los primeros grupos humanos corresponden al Precerámico Temprano (12000-6000 a.C.). La información recuperada hasta el momento da cuenta de una ocupación de cazadores-recolectores sobre las lomas de Pativilca (Ruiz et al., 2007) y Limán (Engel, 1987), la cual habría sido extensiva sobre el ecosistema de lomas descrito para esta región. Este tipo de ocupación habría continuado hacia el periodo Precerámico Medio (6000-3000 a.C.), surgiendo el establecimiento de aldeas de pescadores hacia las lomas de Puerto (Shady et al., 2014), así como en las quebradas de la sección baja de la cuenca del río Pativilca (Perales, 2007) y posiblemente en las otras cuencas.

Durante el periodo Precerámico Tardío (3000-1800 a.C.) la ocupación humana se expandió en esta región a partir de la configuración de asentamientos conformados por edificios monumentales de forma piramidal y plazas circulares, que corresponde a las primeras expresiones de arquitectura religiosa monumental de la Costa Norcentral (Shady et al., 2000; Haas y Creamer 2006; Vega-Centeno, 2004). Sin embargo, la mayor cantidad de este tipo de asentamientos fueron ubicados en las secciones bajas y medias de las cuencas de los ríos Fortaleza, Pativilca y Supe (Shady et al, 2000; Ruíz et al., 2007; Creamer et al., 2013), así como en el valle del río Julquillas.

A partir del reporte de este tipo de asentamientos en la sección baja y media de la cuenca del río Huaura (Nelson y Ruíz, 2004) establecieron la región Norte Chico, comprendida por las cuencas de los ríos Fortaleza, Pativilca, Supe y Huaura (Haas et al., 2004). Sin embargo, aún queda por confirmar si en Huaura todos los asentamientos pertenecen a este periodo, como inicialmente fueron definidos (Aguilar, 2006), ya que algunos luego fueron asociados al Periodo Inicial, como fue el caso de Vichama (Shady et al., 2015b) y Bandurria (Chu, 2014).

Una situación similar sucedió con el sitio Bermejo (Silva, 1978), ubicado en la margen izquierda de la desembocadura de la quebrada Río Seco, hacia el norte de la cuenca del río Fortaleza.

El Periodo Inicial (1800 – 900 a.C.) se caracteriza por el surgimiento de tres nuevos tipos de arquitectura religiosa monumental. El primero ha sido registrado por el momento solo en el valle de Supe, con características similares a lo reportado en Vichama de Huaura (Shady et al., 2015b). Estas nuevas edificaciones fueron construidas en el espacio de algunos asentamientos del periodo anterior (Shady et al., 2015a), incluso superpuestas a edificaciones antiguas, pero también fueron configurados nuevos asentamientos con este tipo de arquitectura, como fue el caso de Piedra Parada en la sección baja (Shady et al., 2015a) y Peñico en la sección media (Shady et al., 2025), ambos en la margen izquierda del río Supe.

El segundo ha sido registrado en el valle de Fortaleza en Cerro Blanco Sur (Zapata, 2007; Vega-Centeno et al., 2017) y en Castillo de Huaricanga (Bazán, 2008, 2010). Presenta características similares en su mampostería y disposición de sus componentes como lo reportados en Sechín Alto y Moxeke, ambos en el valle de Casma. El tercero corresponde a los denominados complejos en U, registrados en el sitio 22i13B03 del valle de Supe (Williams y Merino, 2006[1979]) y el sitio PV39-42 del valle de Pativilca (Perales, 2006).

Si bien aún queda por definir la contemporaneidad y extensión de esta variedad de tipos arquitectónicos en todos los valles de esta región, podemos indicar que surgieron posterior al declive de la tradición Costa Nor-Central (Vega-Centeno, 2005), producto de factores internos y externos aún no identificados, pero que dieron lugar al inicio de la confluencia de distintos grupos culturales en estos valles, que formaron parte de un sistema de interacción multirregional.

Para el Horizonte Temprano (900 – 200 a.C.) se registraron en el valle de Supe edificaciones conformadas por plazas cuadrangulares en Caral, en algunos casos superpuestas a edificaciones del periodo Precerámico Tardío (Shady et al., 2014). A nivel de superficie se registra una plaza cuadrangular en Caballete del valle de Fortaleza (Creamer et al., 2013).

También registraron cerámica incisa en Cerro Colorado del valle de Pativilca (Guillén et al., 2024), incluso cerámica del estilo Janabarrui en Caral (Shady et al., 2014), en Chimu Cápac (Valkenier, 1995) y en Puerto Supe (Willey y Corbett, 1954). Esta información da cuenta de la configuración de un nuevo tipo de arquitectura religiosa monumental, que presenta un diseño foráneo, pero una técnica local. Asimismo, que los grupos culturales de esta región formaron parte de un nuevo sistema de interacción multirregional con influencia religiosa Chavín.

La información sobre el Intermedio Temprano (200 a.C. – 600 d.C.) permite inferir que asentamientos establecidos sobre la cima de cerro, caracterizados con muros concéntricos como Chankillo en Casma (Guezzi y Ruggles, 2011) y en Acaray en Huaura (Brown et al., 2013), fueron construidos durante la primera mitad de este periodo. En los valles de Fortaleza (Perales, 2007), de Pativilca (Perales, 2006) y de Supe, por ejemplo Chimu Cápac (Valkenier, 1995), se reportan este tipo de asentamientos. Esto significa que esta región formó parte de la expansión de una nueva arquitectura religiosa monumental que se habría extendido desde Casma hasta Huaura. Para la segunda mitad de este periodo la información es casi nula.

Respecto a los periodos tardíos, que comprenden el Horizonte Medio (600-1000 d.C.), Intermedio Tardío (1100-1470 d.C.) y Horizonte Tardío (1470-1532 d.C.), la información recuperada hasta el momento no permite hacer diferencias claras entre uno y otro periodo. Las prospecciones arqueológicas (Williams y Merino, 2006[1979]; Perales, 2026, 2007) han registrado muchos sitios con filiación cultural de los tres periodos a partir de la presencia de cerámica en superficie. A esto se suma que aún no se ha realizado una caracterización de la arquitectura de tapial y adobes para identificar las diferencias temporales.

Sin embargo, la cerámica denominada estilo Pativilca[1] (Carrión, 1953) es considerada como la representativa de esta región (Kroeber, 1925; Tabío, 1977; Hudtwalcker, 1996; Napa, 2022; Soto y Rodríguez; 2019), cuya producción habría iniciado en la segunda mitad (o incluso antes) del periodo Horizonte Medio, pero se desconoce hasta cuando habría sido elaborada.

Asimismo, asociado a este tipo de cerámica, en Cerro La Horca identificaron un tipo de textil local denominado "Fortaleza" (Fernández y Valle, 2020). En Chimu Cápac Max Uhle registró telas pintadas con diseños similares a la cerámica Pativilca (Oakland, 2010). En resumen, esta evidencia permite discutir que a partir de este periodo se desarrolló una entidad política local que habría mantenido cierta interacción con los grupos Wari, pero no de imposición o control político.

Sobre el periodo Intermedio Tardío se puede indicar que si bien en esta región han reportado cerámica del estilo Casma, Huaura y Chancay, se halló en menor porcentaje en comparación de la cerámica local, manteniéndose posiblemente en uso la cerámica Pativilca. En todo caso, debemos indicar que la distribución de esta cerámica predominó en las cuencas de los ríos Fortaleza, Pativilca, Julquillas y Supe, con reportes en los valles de Huaura, Chancay e incluso Chillón, pero en mínima cantidad y principalmente en contextos funerarios.

Respecto al Horizonte Tardío la información es aún más limitada por la premisa del control inca. Sin embargo, la ocupación de este grupo local habría sido reducida y focalizada hacia las desembocaduras de los ríos Pativilca y Fortaleza (Perales, 2022), principalmente hacia la margen derecha del último, donde se ubica el denominado complejo Fortaleza, conformado por Cerro La Horca, Fortaleza de Paramonga y otras edificaciones menores.

5.2.Época Virreinal Española

Con la llegada y asentamiento de los españoles en los Andes Centrales sucedieron distintos cambios sociales, como por ejemplo la modificación de los patrones de asentamientos, lo que generó el desarrollo de nuevas formas de extracción de recursos y mecanismos de producción con el objetivo principal de su traslado a España y también permitir la subsistencia de las élites coloniales asentadas en Lima.

Con estos fines la región fue aprovechada a partir del establecimiento de la encomienda de Barranca en el siglo XVI, surgiendo luego las haciendas que se mantuvieron hasta el siglo XX.

La primera encomienda habría estado a cargo de Antonio del Solar, abarcando las tierras de los ayllus indígenas que se habían consolidado en esta región durante la época prehispánica (Briceño, 2016).

En el valle de Supe se ubicaban dos agrupaciones: Supi que comprendía los ayllus de las secciones baja y media del valle y Ambar que comprendía los ayllus de la sección alta. En el valle de Pativilca se ubicaban tres agrupaciones: Huamanmayu que comprendía los ayllus de la sección baja de la margen izquierda del valle, Pativilca que comprendía los ayllus de la sección baja de la margen derecha del valle, y Cocha Tampu, que comprendía los ayllus de la sección media del valle. En el valle de Fortaleza se ubicaban dos agrupaciones: Parmonga que comprendía la sección baja del valle y Huaricanga que comprendía los ayllus de la sección media, incluyendo los ubicados en las quebradas de Julquillas y Huaricangas.

De esta forma se dio inicio a la modificación de la estructura social y económica de los ayllus locales que tuvieron su sustento en la agricultura y la pesca, distribuidos desde el litoral hasta las secciones medias de los valles de esta región. Sin embargo, si bien el proceso de cambio cultural iniciado con la llegada de los españoles continuó y se convirtió en una situación constante, configurando y reconfigurando los modos de vida en esta región, la nueva dinámica cultural se desarrolló en su mismo ámbito geográfico, aunque inmerso en el sistema de control virreinal.

Cabe mencionar que William Hack[3] presenta como parte de sus atlas un plano del siglo XVII que registra como Barranca la región descrita, donde además se puede observar que el río Pativilca tuvo inicialmente el nombre de Barranca (Figura 2).

Durante el proceso de independencia de la colonia española esta región también fue importante para el establecimiento tanto de José de San Martín con sus tropas en Supe durante 1820, así como de Simón Bolívar con sus tropas en Pativilca durante 1823[4], aprovechando los recursos de esta región, pero a su vez cerrando el abastecimiento a la capital virreinal.

[3] Citado por Pinzón (2018).

[4] Si bien Bolívar se estableció en Pativilca por la afectación de su salud al retorno de Trujillo, desde Pativilca pudo continuar con su campaña libertadora.

Fig. 2. Mapa de Barranca elaborado por William Hack (1685) National Maritime Museum, Greenwich, Londres.

Sin embargo, las actividades económicas que surgieron durante el virreinato y que se desarrollaron principalmente desde las haciendas, se mantuvieron a pesar del cambio político que generó el proceso de independencia hacia una vida republicana.

5.3.Época Republicana

Luego del proceso de independencia y la consolidación de la República surgieron distintos cambios sociales a nivel regional que han sido abordados por investigadores locales (Pérez et al., 2018), pero en esta ocasión nos centraremos brevemente en el aspecto económico ya que está más ligado al aprovechamiento de esta región. En este sentido, durante esta época continuaron en funcionamiento muchas de las haciendas que surgieron durante la época virreinal, soportadas por el recurso hídrico de las cuencas hidrográficas descritas, las zonas de cultivo que estas contenían, así como la gran zona conformada por la confluencia de los deltas de los ríos Fortaleza, Pativilca y Supe. Bajo estas condiciones las haciendas produjeron principalmente caña de azúcar, algodón, uva, frutales y panllevar.

En el valle de Supe fueron ubicadas las haciendas Caral, La Campiña y San Nicolás. En la margen derecha del valle Pativilca establecieron las haciendas Araya Grande, Potao, Buenavista y El Molino; mientras en la margen derecha las haciendas Pativilca, Caraqueño, Galpón, Upaca y Las Huertas. En el valle de Paramonga fueron reportadas las haciendas Paramonga, Palo Alto, El Porvenir y la Florida.

Posteriormente, este sistema económico representado por las haciendas sufrió un cambio drástico con la reforma agraria del gobierno de Juan Velasco Alvarado a partir de 1969, manteniendo algunas haciendas como San Nicolás y Paramonga que luego se convirtió en un gran complejo azucarero industrial y aún se mantiene en funcionamiento. Si tomamos como referencia la hacienda San Nicolás tenemos el ejemplo de continuidad en la operación de esta unidad productiva a pesar de haber cambiado de dueños en el tiempo y la población obrera. Esto significa que luego de abolirse la esclavitud de los negros esta hacienda optó por la población china que llegó en su mayoría entre 1850 y 1874.

Luego, a inicios del siglo XX también fueron incluidos trabajadores procedentes de Japón (Pérez et al., 2018). A esto debemos sumar la creación del tren de Lima – San Nicolás – Barranca, una forma de transporte que dejó de funcionar en 1940. Asimismo, la implementación de los barcos a vapor como medio de transporte desde Puerto de Supe principalmente hacia Lima, que no solo permitió el transporte de productos, sino también de personas de distintas regiones. De esta forma la inclusión de nuevos grupos culturales en esta región generó una nueva dinámica social que se sumó a los cambios culturales que sucedían desde el inicio de la época virreinal.

En esta línea, en conjunto con el establecimiento de las encomiendas, que luego se consolidaron en las haciendas ya mencionadas, se fueron estableciendo algunos pueblos que luego fueron reconocidos como distritos: Paramonga, Pativilca, Barranca, Supe Pueblo, Supe Puerto que a partir de 1984 conformaron la provincia de Barranca en 1984, además de un conjunto de centros poblados que se ubican a lo largo de las secciones bajas de la cuenca del río Supe y del río Pativilca, así como en las secciones baja y media de la cuenca del río Fortaleza.

6. Conclusión

Sobre la base de la información histórica se ha identificado que distintos grupos culturales de la época prehispánica se desarrollaron en un territorio que hemos denominado como los valles de Barranca (Figura 3) y se ubica dentro de la región descrita en términos geográficos, el cual comprende las secciones bajas y medias de las cuencas de los ríos Fortaleza, Pativilca y Supe, con límites naturales hacia el norte y hacia el sur, así como posibles fronteras culturales hacia el este.

El límite norte corresponde a las partes más elevadas de los cerros que delimitan la margen derecha de la cuenca del río Fortaleza. Hacia el norte de este límite solo se registran quebradas inactivas y una extensa zona de pampas y cerros que separan por más de 60 Km la referida cuenca con el valle del río Huarney.

El límite sur está marcado por las partes más elevadas de los cerros que delimitan la margen izquierda de la cuenca del río Supe.

Fig. 3. Territorio los valles de Barranca.

Hacia el sur de este límite se ubica a más de 20 Km el valle del río Huaura, separados por pampas que han sido modificadas con áreas de cultivo en la actualidad, también por cerros que están cubiertos por depósitos de arena.

Hacia el este no se identifican límites claros, pero la misma geografía que se observa desde las cuencas altas ha limitado el establecimiento de grupos humanos, esto por el encajonamiento de la cuenca y la reducida área del fondo del valle, lo que habría dado lugar al desarrollo de otras estrategias de asentamiento y características culturales diferentes, pero esto corresponde a un tema a tratar en otro momento.

Por lo descrito planteamos que los valles de Barranca corresponde a un territorio cultural con interacciones recurrentes, prácticas compartidas y continuidades históricas, más que como una unidad política formal y homogénea durante la Época Prehispánica. En tal sentido, podemos indicar que durante la Época Virreinal este territorio se mantuvo como referente — tal como quedó graficado en el mapa de William Hack — de los nuevos grupos culturales que se establecieron generando nuevas dinámicas sociales, económicas y políticas, tomando mayor importancia las zonas próximas al litoral para el establecimiento de las primeras villas. Posteriormente, durante la Época Republicana algunas de ellas se convirtieron en las capitales de los distritos que desde 1984 pasaron a formar parte de la provincia de Barranca. Finalmente, indicar que en este sistema territorial la actual ciudad de Barranca se ha convertido en la principal zona comercial donde confluyen las personas de los distintos poblados de los valles de Barranca, consolidando la configuración de este territorio con nuevas dinámicas culturales.

Referencias Bibliográficas

Aguilar, M. (2006). Surgimiento de las sociedades complejas en los Andes Centrales. Una perspectiva desde el valle de Huaura, Perú (Tesis de Licenciatura). UNFV, Lima.

Anschuetz, K.; Wilshusen, R.; Scheick, Ch. (2001). An Archaeology of landscapes: Perspectives and directions. *Journal of Archaeological Research* Vol. 2, N° 9, 152-197.

Bazán, A. (2008). Definiendo la frontera sur del patrón Casmeño. Estudio del sitio de Huaricanga, Valle de Fortaleza. Informe final para el curso de Prácticas Pre Profesionales III, UNMSM.

Bazán, A. (2010). El Castillo de Huaricanga, un sitio formativo en el valle de Fortaleza. *Revista de Investigaciones del Centro de Estudiantes de Arqueología (CEAR) – UNMSM*, N° 7: 17-53.

Bennett, W. (1948). The peruvian Co-tradition. En: *A Reappraisal of Peruvian Archaeology, Memoirs of the Society for American Archaeology*, N° 4: 1-7.

Briceño, J. (2016). *El Antiguo Pueblo De La Barranca. Siglos XVI – XVIII*. Lima, Perú. Centro de Producción Editorial e Imprenta de la UNMSM.

Brown, M.; Graig, N.; Culleton, B.; Kennet, D.; Asencios, G. (2013). AMS Radiocarbon dates from prehispanic fortifications in the Huaura valley, central costa of Peru. *Radiocarbon*, Vol. 55, N° 1: 1-12.

Carrión C., Rebeca (1959). *La religión en el antiguo Perú*. Lima.

Chu, Alejandro (1998). El periodo Formativo en Caral – Supe. Alcances preliminares. *Boletín de Arqueología y Antropología de la UNMSM*, pp. 10-13.

Creamer, W.; Ruíz, Á.; Perales, M. y Jonathan H. (2013). "The Fortaleza valley, Peru: Archaeological investigation of Late Archaic Sites (3000-1800 BC). En: *Fieldiana Anthropology*, N° 44: 1-108.

Criado-Boado, Felipe (1999). Del terreno al Espacio: planteamiento y perspectivas para la Arqueología del Paisaje. CAPA 6.

Díaz, L. (2021). Reflexiones sobre el territorio y el paisaje cultural ychsma durante el Horizonte Tardío, en: Díaz, L.; Arias, O. y Yamamoto, A. (Eds.), *Paisaje y territorio en los Andes centrales. Prácticas sociales y dinámicas regionales*. Fondo Editorial de la UNMSM.

Engel, F. (1987). *De las Begonias al Maíz. Vida y Producción en el Perú Antiguo*. Lima: C.I.Z.A. Universidad Nacional Agraria de la Molina, Lima.

- Espinoza, P. (2021). Territorialización del paisaje durante periodos prehispánicos tardíos en la cuenca baja del río Rímac, Lima, en: Díaz, L.; Arias, O. y Yamamoto, A. (Eds.), Paisaje y territorio en los Andes centrales. Prácticas sociales y dinámicas regionales. Fondo Editorial de la UNMSM.
- Fernández, A. y L. Valle (2020). Las relaciones interculturales vistas a través de los textiles del Cerro La Horca, durante el periodo Intermedio Tardío. PreColumbian Textile Conference VIII / Jornadas de Textiles PreColombinos VIII (2019).
- Gamboa, J. (2021). Transformaciones territoriales en el Callejón de Huaylas y áreas vecinas (Áncash, Perú) entre los siglos XV y XVII d. n. e. Reflexiones a partir de la arqueología y la etnohistoria, en: Díaz, L.; Arias, O. y Yamamoto, A. (Eds.), Paisaje y territorio en los Andes centrales. Prácticas sociales y dinámicas regionales. Fondo Editorial de la UNMSM.
- Ghezzi, I. & C. Ruggles (2011). El contexto social y ritual de las observaciones del horizonte astronómico en Chankillo. *Andes* N° 8: 135-152.
- Guillén, P.; Majchrzak, Ł.; Chipana, H.; Escobar, C.; Padilla, I.; Díaz, P.; Miranda, L. (2024). Aproximación a la secuencia cronológica del sitio arqueológico Cerro Colorado – Barranca. *Boletín Digital del PIVAB*, Año 2, N°2: 2-9.
- Guillén, Plinio (2025). Cronistas, viajeros y Arqueología Una síntesis las investigaciones sobre la época prehispánica de la provincia de Barranca. *Arqueología y Patrimonio [En línea]*, N° 8.
- Hack, W. (1685). A General Map of This Following Spanish Manuscript Described by William Hack. Londres: s/e. Recuperado de [Barranca | Royal Museums Greenwich \(rmg.co.uk\)](https://www.royal.museumsgreenwich.org.uk/).
- Haas, J. y W. Creamer (2006). Crucible of Andean Civilization. The peruvian coast from 3000 to 1800 BC. *Current Anthropology*, Vol. 47, N° 5: 745-775.
- Haas, J.; Creamer, W.; Ruíz Á. (2004). "Dating the Late Archaic Occupation of the Norte Chico Region in Peru". *Nature*, N° 432: 1020-1023.
- Hudtwalcker, J. (1996). Prácticas funerarias en el sitio 1 – Puerto Supe, durante el Horizonte Medio (Tesis de licenciatura), PUCP, Lima.
- Kosok, P. (1956). *Life, Land and Water in Ancient Peru*. New York: Long Island University Press.
- Kroeber, A. (1925). The Uhle pottery collections from Supe. *University of California Publications in American Archaeology and Ethnology*, Vol. 21, N° 6: 235-264.
- Lumbreras, L. (1981). *Arqueología de la América andina, una aproximación a una síntesis del desarrollo cultural prehispánico en Latinoamérica*. Editorial Milla Batres.
- Makowski, K.; M, Giersz y P. Prządka-Giersz (2011). La guerra y la paz en el valle de Culebras: hacia una arqueología de fronteras, *Andes*, Vol. 8: 231-270.
- Moat, J.; Orellana-García, A.; Tovar, C.; Arakaki, M.; Arana, C.; Cano, A.; Faundez, L.; Gardner, M.; Hechenleitner, P.; Hepp, J.; Lewis, J.; Mamani, J.; Miyasiro, M.; Whaley, O. (2021). Seeing through the clouds – Mapping desert fog oasis ecosystems using 20 years of MODIS imagery over Peru and Chile. *International Journal of Applied Earth Observations and Geoinformation*, N° 103: 1-13.
- Napa, E (2022). Análisis de cerámica provenientes de contexto funerario del sitio N°1 – Puerto Supe: Aproximaciones en el entendimiento de las relaciones étnicas durante el Horizonte Medio en el Norte Chico (Tesis de Licenciatura), UNFV, Lima.
- Nelson, K. y A. Ruiz (2004). Proyecto de investigación Arqueológica: Valle de Huaura, Perú. Informe Final enviado al Instituto Nacional de Cultura, Lima.
- Oakland, A. (2010). Las telas pintadas de Chimu Capac, valle de Supe, Perú. En P. Kaulicke, M. Fischer, P. Masson y G. Wolff (Eds.), *Max Uhle (1856-1944). Evaluaciones de sus investigaciones y obras*. Fondo Editorial PUCP.
- Orejas, Almudena (1991). Arqueología del paisaje: historia, problemas y perspectivas. *Archivo Español de Arqueología* Vol, 64, N° 163-164: 191-230.
- Perales, M. (2006). Proyecto de Investigación: Reconocimiento Arqueológico en el Valle Bajo de Pativilca. Informe Final al INC, Lima, Perú.
- Perales, M. (2007). Proyecto de Investigación: Reconocimiento Arqueológico en el Valle de Fortaleza (Lima-Ancash, Perú). Informe Final al INC, Lima, Perú.

- Pérez, E.; C. Sánchez; J. Briceño (2018). Apuntes históricos de la provincia de Barranca. Editorial Jhony Briceño.
- Pinzón, G. (2018). Las costas de la Nueva España en la cartografía náutica inglesa: del viaje de Basil Ringrose al atlas de William Hack (1680-1698). *Revista de Investigaciones Geográficas*, N° 95, pp. 1-15.
- Ruíz, A., Molinos, M., y Riskey, C. (1998). Paisaje y territorio mundo: dos dimensiones de una misma teoría arqueológica. *Arqueología Espacial* N° 19: 21-32.
- Ruiz, Á.; Creamer W. y J. Haas (2007). *Investigaciones Arqueológicas en los sitios del Arcaico Tardío (3000 a 1800 años a.C.) del valle de Pativilca, Perú*. Instituto Cultural Norte Chico, Barranca, Perú
- Sáez, S. (2024). De las bandas cazadoras a las comunidades de pastores: historia de la puna de Chinchaycocha. En Chinchaycocha, periodificación arqueológica y vitalidad en la altiplanicie de Junín y Pasco. MINCUL – QHAPAQÑAN.
- Shady, R.; Dolorier, C.; Montesinos, F.; Casas L. (2000). Los orígenes de la Civilización en el Perú: El área nor-central y el valle de Supe durante el Arcaico Tardío. *Arqueología y Sociedad*, N° 13: 13-48.
- Shady, R.; Machacuay; M. Novoa, P.; Quispe E. (2014a). 20 años recuperando la historia de la Civilización Caral para el Perú y el mundo, con responsabilidad social. Lima, Perú: ZAC-MINCUL.
- Shady, R., M. Machacuay, P. Novoa, E. Quispe y C. Leyva (2015a). Centros urbanos de la Civilización Caral: 21 años recuperando la historia sobre el sistema social. Lima, Perú: ZAC-MINCUL.
- Shady, R.; Machacuay; M. Novoa, P.; Quispe E. y C. Leyva (2015b). Vichama. Historia social de la civilización en Végueta, 3800 años de memoria colectiva de nuestros ancestros de Vichama ante el cambio climático Lima, Perú: ZAC-MINCUL.
- Shady R., Quispe E., Machacuay M., Novoa P. y D. Palomino (2014). Historia recuperada de Áspero, Ciudad Pesquera de la Civilización Caral: 5000 años de ciencia y tecnología pesquera, Lima, Perú: ZAC-MINCUL.
- Shady, R.; Ordóñez, M.; Machacuay, M.; Novoa, P.; Quispe, E.; Leyva, C. (2025). Peñico. Ciudad de la integración social en el valle de Supe durante el Formativo Temprano. Lima, Perú: ZAC-MINCUL.
- Silva, Jorge (1978). Acercamiento al estudio histórico de Bermejo. III Congreso Peruano Hombre y Cultura Andina, Tomo 1: 310-324.
- Soto, A. y S. Rodríguez (2019). La cerámica en Cerro La Horca. En Luis Valle Álvarez (Ed.) *Rescate Arqueológico Parcial en Cerro La Horca*, Red vial 4, distrito de Paramonga, provincia de Barranca, Lima. Tomo II. MTC, Qetzal y Autopista del Norte.
- Tabío, E. (1977). Prehistoria de la costa del Perú. Academia de Ciencias de Cuba.
- Valkenier, L. (1995a). Informe Final del Proyecto Arqueológico Chimu Capac. Informe Final remitido al Instituto Nacional de Cultura, Perú.
- Vega-Centeno, R. (2004). Arquitectura pública del Arcaico Tardío en el valle de Fortaleza. Reflexiones sobre las sociedades complejas tempranas en la Costa Nor-Central. *Arqueología y Sociedad* N° 15: 31-58.
- Vega-Centeno, R. (2005). Ritual and Architecture in a Context of emergent complexity: A perspective from Cerro Lampay, a Late Archaic Site in the Central Andes (Tesis Doctoral), University of Arizona.
- Vega-Centeno, R., A. Satillán y A. Solís (2017). Detrás de los paramentos. Organización de la construcción en Cerro Blanco Sur, un edificio temprano de los Andes Centrales (Perú), *Chungara, Revista de Antropología Chilena* Vol. 4, N° 49: 529-553.
- Willey, Gordon y John Corbett (1954). Early Ancon and Early Supe Culture. *Chavín Horizon Sites of the Central Peruvian Coast*. New York: Columbia University Press.
- Williams, C. y M. Merino (2006[1979]). Inventario, Catastro y Delimitación del patrimonio arqueológico del Valle de Supe. INC – Lima. Versión digital.
- Zapata, Carlos (2007). Cerro Blanco Sur: arquitectura del Formativo Temprano en el valle de Fortaleza. *Kullpi*, Año 3, N° 3: 279-290.